

MARKETING TADQIQOTINI AMALGA OSHIRISH MEXANIZMI

Yembergenov Dostonbek Davronbek o'g'li

Innovatsion texnologiyalari universiteti

dastanbroembergenov0102@gmail.com

(+9890 576 17 68)

Annotatsiya. Ushbu maqolada marketing tadqiqotlarining mohiyati va asosiy bosqichlari haqida yozilgan. Shuningdek, marketing tadqiqotlarining bozorni o'rganishdagi ahamiyati, iste'molchilarning ehtiyojlarini aniqlash va raqobat muhitini tahlil qilishdagi o'rni yoritib berilgan. Maqolada marketing tadqiqotlarini amalga oshirish jarayonlari ham qisqacha bayon qilingan.

Annotation. This article describes the essence and the main stages of marketing research. It also explains the importance of marketing research in studying the market, identifying consumer needs, and analyzing the competitive environment. The article briefly presents the process of conducting marketing research.

Keywords: marketing, marketing research, market, consumer, competition, data analysis, quantitative research, qualitative research, social networks, mobile marketing.

Kalit so'zlari. marketing, marketing tadqiqoti, bozor, iste'molchi, raqobat, ma'lumot tahlili, miqdoriy tadqiqot, sifatli tadqiqot, ijtimoiy tarmoqlar, mobil marketing

Kirish: Hozirgi kunda iqtisodiyot rivojlanib borayotgan bir paytda, bozor sharoiti ham tobora murakkablashib bormoqda. Raqobat kuchaygani sababli korxonalar o'z mahsulot yoki xizmatlarini sotishda ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak. Shu sababli marketing va ayniqsa marketing tadqiqotlari juda muhim ahamiyat kasb etadi. Marketing tadqiqoti yordamida korxonalar bozorni o'rganadi, iste'molchilarning talab va ehtiyojlarini bilib oladi hamda shunga qarab o'z faoliyatini yo'lga qo'yadi.

Agar korxonalar bozorni o'rganmasdan ish yuritsa, u noto'g'ri qarorlar qabul qilishi mumkin. Shuning uchun marketing tadqiqoti zamonaviy biznesning ajralmas qismi hisoblanadi.

Marketing tadqiqotining mohiyati - bu bozor, iste'molchilar va raqobatchilar haqida ma'lumotlarni yig'ish, o'rganish va tahlil qilish jarayonidir.

Oddiy qilib aytganda, marketing tadqiqoti orqali korxonaga o'ziga kerakli savollarga javob topadi. Masalan, qaysi mahsulotga talab ko'p, mijozlar nimani xohlaydi yoki qaysi xizmat ko'proq foyda keltiradi. Bu jarayon nafaqat ma'lumot yig'ish bilan cheklanmaydi, balki ularni to'g'ri tushunish va ulardan foydalana olish ham muhim hisoblanadi[1].

Marketing tadqiqotining asosiy bosqichlari. Marketing tadqiqoti bir necha muhim bosqichlardan iborat bo'ladi.

1. Maqsadni aniqlash. Birinchi bosqichda tadqiqotning maqsadi belgilanadi. Ya'ni nimani o'rganmoqchi ekanligimiz aniqlanadi. Masalan, mahsulot nima sababdan kam sotilmoqda yoki mijozlar nimadan norozi ekanligini bilish. Agar maqsad aniq bo'lmasa, tadqiqot natijasi ham foydali bo'lmaydi.

2. Tadqiqot usulini tanlash. Bu bosqichda qanday usuldan foydalanish aniqlanadi. Marketing tadqiqotlari asosan ikki turga bo'linadi:

Miqdoriy tadqiqotlar – ko'p odamlar orasida o'tkazilib, natijalar raqamlar orqali olinadi

- **Sifatli tadqiqotlar** – odamlarning fikri, hissiyoti va sabablarini chuqur o'rganadi

To'g'ri usul tanlash juda muhim hisoblanadi.

3. Ma'lumotlarni yig'ish. Bu bosqichda kerakli ma'lumotlar turli yo'llar orqali yig'iladi. Masalan: so'rovnomalar, intervyular, kuzatish usuli, internet va ijtimoiy tarmoqlar.

Hozirgi davrda internet orqali ma'lumot yig'ish juda osonlashgan. Lekin ma'lumotlar ishonchli bo'lishi shart.

4. Ma'lumotlarni tahlil qilish

Yig'ilgan ma'lumotlar tahlil qilinadi. Bu bosqichda turli dasturlar yordamida natijalar tartibga solinadi.

Masalan, Excel orqali jadval va diagrammalar tuzish mumkin. Shu orqali asosiy muammolar va o'zgarishlar aniqlanadi.

5. Xulosa va qaror qabul qilish. Oxirgi bosqichda olingan natijalar asosida xulosa chiqariladi. Bu xulosa korxonaga kelajakda qanday yo'l tutish kerakligini ko'rsatadi. Masalan, mahsulotni yaxshilash yoki reklama qilish kabi qarorlar qabul qilinadi. Marketing tadqiqoti korxonada faoliyatida katta rol o'ynaydi. Birinchidan, u bozorni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Ikkinchidan, mijozlarning ehtiyojlarini aniqlash imkonini beradi. Uchinchidan, raqobatchilarni o'rganishga yordam beradi.

Shuningdek, marketing tadqiqoti orqali korxonada o'z xatolarini aniqlab, ularni tuzatishi mumkin. Bu esa biznesning rivojlanishiga olib keladi. Marketing tadqiqotini o'tkazishda ayrim xatolarga yo'l qo'yilishi mumkin. Masalan: maqsadni noto'g'ri belgilash, savollarni noto'g'ri tuzish, noto'g'ri auditoriyani tanlash, ma'lumotlarni noto'g'ri tahlil qilish[2].

Bunday xatolar noto'g'ri natijaga olib keladi. Shu sababli har bir bosqichga jiddiy e'tibor berish kerak. Marketing tadqiqotlari vaqt o'tishi bilan rivojlanib borgan. Dastlab oddiy statistik ma'lumotlar asosida olib borilgan bo'lsa, keyinchalik insonlarning xulq-atvori ham o'rganila boshlagan. Kompyuter texnologiyalari rivojlanishi bilan marketing tadqiqotlari tezlashdi. Hozirgi kunda esa internet orqali real vaqt rejimida ma'lumot olish mumkin.

Bugungi kunda marketing tadqiqotlari zamonaviy texnologiyalar bilan bog'liq holda rivojlanmoqda. Masalan: katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish, sun'iy intellektdan foydalanish, ijtimoiy tarmoqlarda monitoring qilish, mobil qurilmalar orqali ma'lumot yig'ish. Bu usullar marketing tadqiqotini yanada samarali qilmoqda[3].

Xulosa qilib aytganda, marketing tadqiqoti bugungi kunda juda muhim hisoblanadi. Chunki u orqali korxonalar bozorni tushunadi va o'z faoliyatini to'g'ri yo'lga qo'yadi. Mening fikrimcha, marketing tadqiqoti qilinmasa, ko'p hollarda noto'g'ri qarorlar qabul qilinadi. Chunki faqat taxmin bilan ish yuritish yaxshi natija bermaydi.

Xulosam shuki, marketing tadqiqoti har bir korxonaga uchun zarur bo'lib, u biznesni rivojlantirish va muvaffaqiyatga erishishda katta yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Umida M. – O'zbekistonda oliy ta'lim tizimini rivojlantirish – 2023
2. Sharifovich B.Z. – Marketing communications – 2024
3. Khamidov O. va boshqalar – 2023
4. <https://lex.uz> saytidan olingan.
5. <https://stat.uz/uz/> saytidan olingan.